

INDIVIDUAL TA'LIM YONDASHUVI ASOSIDA GEOGRAFIYA O'QITISH METODIKASI

Turg'unova Robiya Fazliddin qizi

Baxtiyorova Noila Baxodir qizi

ChDPU: Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari 2-kurs talabasi

Jumaniyazova Zulfiya Aitbayevna

Ilmiy rahbar: ChDPU: Pedagogika kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15553557>

Annotatsiya. Ushbu maqolada individual ta'lim yondashuvi asosida geografiya fanlar tizimini o'qitish mobaynida o'quvchi-talabalarning bilim va ko'nikmalarini shakllantirish, mustaqil va ijodiy faoliyatni tarkib toptirish. Individual tartibda o'qitish mobaynida metodlarni to'g'ri tanlash. Individual ta'lim yondashuvi asosida Geografiyada individual tartibda o'qitishning to'garaklar va ustoz -shogird an'anasining samarali va o'ziga xos jihatlari haqidagi bilimlarga ega bo'lish mumkin.

Kalit so'zlar: Individual ta'lim, bilim, ko'nikma, Geografiya, to'garak, rivojlantirish, ustoz-shogird, o'qituvchi, to'garak.

Kirish qism: Individual ta'lim yondashuvi asosida geografiya o'qitish metodikasi bu - ta'lim jarayonida har bir o'quvchining o'ziga xos xususiyatlari va ehtiyojlarini hisobga olishni nazarda tutadigan metodika bo'lib, uning asosiy maqsadi o'quvchining shaxsiy rivojlanishini ta'minlash, Geografiya fanini samarali o'rgatishdan iborat. O'z navbatida bunday individual (yakka) tartibda o'qitishning samaradorligi yuqori darajada bo'ladi. Bu kabi individual ta'lim yondashuvi asosida o'qitish metodikasiga to'garaklarni misol tariqasida keltirish mumkin. To'garakda har bir o'quvchining qiziqishi va qobiliyatidan kelib chiqqan holda shaxsiy qiziqishlarini rivojlantirish, bilim va ko'nikmalarini chuqurlashtirish, shuningdek yangi faoliyatni o'rganish imkonini beradi. To'garak davomida o'quvchilar ijtimoiy va kommunikativ ko'nikmalari rivojlanadi, muloqot qilish va jamoa bilan ishlash liderlik va ma'siliyatni his qilish kabilar tarkib topadi. To'garak davomida o'zlarini ijodiy jihatdan ko'rsatishlari, yangi g'oya va loyihalarni yaratishi mumkin. O'zlarini qiziqtirgan savollarga javob olishi, bilimlarini yanada rivojlantirishi va to'g'ri qo'llay olishni amaliy jihatdan o'rganadi. Individual ta'lim yondashuvi asosida o'qitishning samarali jihatlari eng avvalo o'quvchi fikrlashi bilan birgalikda taxlil qila olish qobiliyatini tarkib topishiga yordam beradi. O'qituvchi talabaning shaxsiy qiziqishlarini tahlil qilib, shaxsiy motivatsiyani oshirish uchun individual yondashuvlarni qo'llashi lozim. Har bir o'quvchi o'zining o'qish tezligiga ya'ni ilmni qay darajada puxta va tez o'zlashtira olishi turlicha bo'ladi va shu sababli ham o'qituvchi bularni ham hisobga olishi lozim. To'garak davomida har bir o'quvchining yutuqlari yoki xato kamchiliklari to'g'risida fikr mulohazalar taqdim etishi va bu orqali o'quvchilar o'z bilimlarini tahlil qilish va kamchiliklarini bartaraf etish imkonini yaratadi. Ta'limni yuqori darajada sifatli tashkil etish uchun o'qituvchilar ko'proq o'z metodikalarini yangilab turishi zarur.

Asosiy qism; Individual ya'ni shaxsga yo'naltirilgan ta'limda har bir talabaning intellektual salohiyatiga mos ravishda ya'ni uning ehtiyojlari, qiziqishlarini, o'ziga xos xususiyatlarini, hisobga olgan holda ta'lim berish sanaladi. Geografiya fanini o'qitish mobaynida o'quvchilar o'z bilimlarini chuqurlashtirish bilan birga, mavzuni shaxsiy tajribalari bilan bog'lash imkoniga ega bo'lishi kerak. Har bir talabaning bilim darajasiga qarab mavzuni va metodlarni o'zgartirish talab etiladi. Geografiya fanini o'qitish mobaynida o'quvchini

rag'batlantirish faolligini yanada oshirishga o'quvchini o'z ustida ishlashga motivatsiya beradi. Shuningdek darsning qiziqarli o'tishi uchun qiziqarli va hayotiy ma'lumotlar ko'proq taqdim etish kerak. Masalan; iqlimga oid ma'lumotlar, turli xil tabiiy ofatlar, ekologik muammolar va hokazo. Talabalar o'z ustida ishlashlari uchun topshiriqlar, loyihalar va laboratoriya ishlari orqali mustaqil izlanishlari talab etiladi. Darslarni an'anaviy darslardan farqli ravishda tashkil etish, turli xildagi metodlardan foydalanish kerak. Darslarni interfaol metodlar orqali tashkil etish muhim sanaladi. Bularga; Interaktiv xaritalar, GAT (Geografik Axborot tizimi), simulyatsiyalar, onlayn resurslar (ko'rgazmalar), va tashqi makonda o'tkaziladigan darslar va boshqalarni misol qilish mumkin. Ana shunday individual ta'lim yondashuvi asosida o'qitish jarayoniga to'garaklarni yoki ustoz- shogird an'anasidagi darslarini misol keltirish mumkin. To'garakda har bir o'quvchiga individual ta'lim yondashuvi asosida o'qitiladi va uning qiziqishlaridan kelib chiqqan holda yo'nalish tanlanadi. To'garakning tadqiqot yo'nalishlari quyidagilar tashkil etadi; Tabiiy geografiya, Iqtisodiy va Ijtimoiy geografiya, Geografiya o'qitish metodikasi, atrof -muhitini muhofaza qilish va boshqalar bo'lishi mumkin. Ushbu to'garak davomida erishilgan yutuqlari orqali individual ta'lim yondashuvi asosida o'qitishning qanchalik samaradorligini yuqori ekanligini ko'rish mumkin. Individual ta'lim yondashuviga misol tariqasida Ustoz -Shogird an'anasini keltirib o'tish kerak. Deyarli barcha ta'lim dargohida ustoz -shogird tizimidan foydalaniladi. Shu o'rinda Geografiya o'qitish metodikasida ham ustoz -shogird an'anasi muhim sanaladi. Ushbu an'ana o'qituvchi va talaba o'rtasidagi o'zaro ishonch, hurmat tarkib topishida yordam berishi bilan birgalikda, bilim almashiladi. Geografiya o'qitish mobaynida ustoz shogirdni faqatgina nazariy bilimlar beribgina qolmay, balki amaliy ko'nikmalarni hosil qilish, tabiatni anglash, ijtimoiy va madaniy masalalar bo'yicha keng fikrlashga taxlil qila olish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Geografiya darslari o'qitish mobaynida ustoz - shogird an'anasining o'ziga xos jihatlari;

1. Tarbiyaviy jihatlar; Ustoz Geografiyaning ilm-fan jihatdan muhim qirralarini o'rgatish bilan birgalikda, ahloqiy- tarbiyaviy jihatlarning tarkib topishiga yordam beradi. Bu o'rinda ustoz na'muna o'rnak bo'lib, shogirdni nafaqat ma'suliyatli geograf balki, ma'suliyatli isnon qilib tarbiyalaydi.

2. Ustozning bilim va tajribasi; Geografiya o'qitishda ustozning uzoq yillik va amaliy tajribasi katta o'rin tutadi. Ustozning uzoq yillik bilim - ko'nikmalari va metodik yondashuvlari talabaning qiyin ilmiy masalalarni oson o'zlashtirishida yordam beradi.

3. Dialog va hamkorlik. Ustoz -shogird o'rtasida samarali aloqa o'rnatish orqali fikr va mulohazalar almashilinadi. Ustoz -shogirdni savol berishga, yangiliklar qilishga, o'z ustida ishlash uchun rag'batlantiradi. Bu esa o'z navbatida shogirdning yangi bilimlar o'zlashtirishiga ko'mak beradi.

4. Amaliy - ishlar. Geografiyaning amaliy jihatlari ya'ni kartalar, grafiklar, statistik ma'lumotlar, sayohatlar va boshqalar ustoz - shogird an'anasini yanada mustahkamlaydi. Ustoz -shogirdni shu yo'l bilan nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llas imkoniyatlari bilan tanishtiradi.

5. Ilmiy izlanish va motivatsiya; Ustoz -Shogirdni Geografiyadagi ilmiy izlanishlarga jalb qilgan holda, uning yangi bilimlarni o'zlashtirishi va o'z ustida ishlashi uchun yangi g'oyalar va yondashuvlarga yetaklaydi. Bu jarayonda ustozning shogirdga bo'lgan e'tibori va rag'batlantirishi muhim ro'l o'ynaydi.

Xulosa: Individual ta'lim yondashuvi asosida geografiya o'qitish yuqori darajada samaradorlikka erishish imkonini beradi. O'z navbatida o'qituvchi o'quvchining barcha

jihatlarini hisobga olgan holda uning bilim va ko'nikmalarini yanada chuqurroq shakllantirishga yordam beradi. Shu bilan birga, individual ta'lim yondashuvi asosida geografiya o'qitish metodikasi o'quvchilarni faqatgina geografik bilimlar bilan taminlabgina qolmasdan, balki ularning umumiy dunyoqarashi va ijtimoiy, ekologik, iqtisodiy muammolarni hal qilish ko'nikmalarini ham rivojlantiradi. Bu yondashuv o'quvchining o'z bilimlarini kengaytirish va mustahkamlashga yordam beradi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Geografiya o'qitish metodikasi (o'quv uslubiy qo'llanma)-56 bet ;
2. <https://arxiv.uz> <geografiya> geografiya o'qitish nazariyasi va metodikasi fani, va uning o'rganish predmeti, mazmuni, vazifalari va muammolari.
3. R. A. Mavlonova, N. H. Rahmonqulova ; Umumiy pedagogika (o'quv uslubiy qo'llanma) - 216 bet;
4. Bekzod Hadjayev. Umumiy pedagogika - 167 bet.